

Lehrmaterial als Open Educational Resources veröffentlichen

- Ich bin alleine/r Urheber/in der Lernmaterialien oder weitere Urheber/innen sind mit offener Lizenzierung einverstanden.
- Meine Vorgesetzten sind einverstanden, die Lernressource offen zu lizenzieren ([gemäß FaHG ZH §16 Abs. 1 lit. b.](#))
- 🔍 Sofern Personen abgebildet sind: [Einverständnis-Erklärung](#) einholen.

- Ich verwende nur selbst erstelltes oder offen lizenziertes Material Dritter
- Info:** Das Zitieren von Materialien ist unter Wahrung der gängigen wissenschaftlichen Praxis möglich.
- 🔍 Ich suche offen lizenzierte Materialien in Suchportalen
- 🔍 Korrektes auszeichnen von Dritt-Materialien generell nach der **TULLU-Regel**: **T**itel, **U**rheber, **L**izenz, **L**ink zur Lizenz, **U**rsprungsort

- Die ZHAW empfiehlt die Lizenztypen CC BY und CC BY-SA
- Wichtig:** Auch andere CC-Lizenz-Typen sind möglich. Dennoch lohnt sich ein genaues Prüfen der Folgen, wenn man geschlosseneren Lizenzen wählt. Das [OER-Team \(Email\)](#) berät und unterstützt dabei gerne.
- 🔍 Der [Licence-Chooser](#) kann bei der Wahl der Lizenz unterstützen.

- **Schweizer OER-Repository:** [Switch OER](#) (Für alle Materialarten, von der ZHAW kuratiert)
- **Video:** [Kaltura](#) (ZHAW Videoplattform), [Vimeo](#), [YouTube](#) (nur bedingt: Downloadfunktion beschränkt)
- **Bilder:** [Wikimedia](#), [Flickr](#), [Pixabay](#)
- **Weitere:** [GitHub](#), [Zenodo](#), [ZHAW digitalcollection](#)
- Info:** Beispiele für Dateiformate zu Weiterverarbeitung: PDF, JPG, PNG, SVG, MP3, MP4

ZHAW

Dokumente und Hilfsmittel
 Merkblatt zu CC-Lizenzen
 Einverständnis-Formular
 OER-Policy der ZHAW

Schulungen
 FAQ zu OER (Moodle)
 OER-Kurse & Werkstätten

Kontakt OER-Team
 Bei Fragen: oer.hsb@zhaw.ch
 OER Website der ZHAW

INFOS & LINKS

<p>Creative Commons in Kürze Was sind CC-Lizenzen? Licence Chooser Kompatibilität von CC-Lizenzen TULLU-Regel erklärt</p>	<p>OER-Suchportale (Beispiele) Suchindex: OERSI, Switch OER Weitere Suchportale: Creative Commons Icons: Noun Project</p>	<p>Auszeichnungen (Beispiele) Fotos: Beispiel auf Wikimedia Videos: HSB Video (Abspann) Text: Dieses Dokument</p>
--	--	--

Leitfaden vom OER-Team / ZHAW Hochschulbibliothek, lizenziert unter [CC BY 4.0](#). Unter Verwendung von «Magnifier Glass» by Laymik from [NounProject.com](#) unter [CC BY 3.0](#) (farblich verändert).